

РОЗДІЛ 1

Підвищення інклюзивності української вищої освіти: адаптація досвіду ЄПВО до умов війни та повоєнного відновлення

*Олена Оржель,
доктор наук з державного управління, доцент
головний науковий співробітник,
відділ взаємодії університетів і суспільства,
Інститут вищої освіти НАПН України
ORCID 0000-0001-9912-0173*

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена викликами, з якими стикається Українська держава внаслідок повномасштабної російської агресії; зобов'язаннями України як учасниці ЄПВО та кандидата на членство в ЄС; необхідністю модернізації вищої освіти для нарощування людського капіталу для перемоги у війні та успіху повоєнного відновлення.

Дослідження спирається на надійну джерельну базу: національну нормативно-правову базу, правові акти ЄС, експертні документи і звіти Світового банку та ЮНЕСКО, а також емпіричні дослідження соціальної інклюзії у сфері вищої освіти, узагальненні в аналітичних рамках інклюзивності (*inclusion frameworks*), розроблених у ЄС та Великій Британії, та наукові розвідки, виконані колегами наукової команди в межах цього дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає у використанні нової методики дослідження: застосуванні фреймворк-аналізу та порівняльного (зіставного) методу для обґрунтування природи соціальної інклюзії як складного явища, яке твориться багатьма учасниками на наднаціональному, національному, субнаціональному та інституційному рівнях та має інфраструктурні, дидактичні, когнітивні, психологічні, культурні, правові, економічні та інші виміри. Дослідження вказує на важливість «м'яких» чинників (цінності, стосунки, інституційна культура) у підвищенні інклюзивності, не применшуючи значення «твердих» важелів посилення соціальної інклюзії, таких, як фінансове забезпечення, фізична інфраструктура, спеціальне устаткування та обладнання.

Дослідження у першу чергу адресовано освітянській спільноті: викладачам, дослідникам, керівництву ЗВО, може бути корисним посадовцям Міністерства освіти і науки, представникам інших органів влади, відповідальним за питання безбар'єрності, політики інклюзії та резиліентності українського суспільства.

Ключові слова: *соціальна інклюзія, вища освіта, ЄПВО, аналітичні рамки інклюзивності (inclusion frameworks), чинники інклюзивності, резиліентність.*

Abstract

Relevance of the study is driven by the challenges that the start of Ukraine is facing as a result of full-scale Russian aggression; by Ukraine's commitments to the European Higher Education Area and obligations of candidacy to the EU; and the need to modernize higher education to build human capital necessary to win the war and rebuild better.

The study relies on a robust source base: national legal framework, EU legal acts, expert documents and reports from the World Bank and UNESCO, as well as empirical investigations of social inclusion in higher education that are synthesized within inclusion frameworks developed in the EU and the UK, alongside research conducted by the project's research team.

The scientific novelty of the study lies in the application of a new methodology: the use of framework analysis and a comparative method to substantiate the nature of social inclusion as a complex phenomenon. This phenomenon is shaped by multiple stakeholders at supranational, national, subnational, and institutional levels and encompasses infrastructural, didactic, cognitive, psychological, cultural, legal, economic, and other dimensions. The study emphasizes the importance of "soft" factors (values, relationships, institutional culture) in increasing inclusivity, without diminishing the significance of "hard" levers of social inclusion, such as financial support, physical infrastructure, and specialized equipment.

The study is primarily addressed to the educational community: lecturers, researchers, and university leadership. It may also be useful for officials of the Ministry of Education and Science of Ukraine and

representatives of other government bodies responsible for barrier-free access, inclusion policies, and the resilience of Ukrainian society.

Keywords: social inclusion, higher education, EHEA, inclusion frameworks, inclusion factors, resilience.

Соціальна інклюзія у вищій освіті: глобальні та європейські пріоритети та національні виклики

У пошуку шляхів підвищення інклюзивності у сфері вищої освіти під час війни та у післявоєнний період, формуючи політики та обираючи стратегії підвищення інклюзивності української вищої освіти, варто звернутись до міжнародного досвіду.

За даними HE Policy Observatory¹ (одного з підрозділів UNESCO, що збирає, систематизує та аналізує інформацію про стан розвитку національних систем вищої освіти у 146 країнах світу), кожні сім країн з десяти затвердили інклюзію ключовим пріоритетом у національних планах розвитку вищої освіти².

Як і більшість країн світу, Україна визнає важливість інклюзії у вищій освіті. Стратегічна ціль 5.1. «Стратегічного плану діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року»³ ставить за мету зробити «заклади вищої освіти сучасними, комфортними, інклюзивними та привабливими для навчання та академічної кар'єри», «модернізувати освітній простір з урахуванням запитів осіб з особливими освітніми потребами».

Заходи з підтримки інклюзивності у сфері вищої освіти підтримуються Національною стратегією розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року⁴, Національною стратегією зі створення безбар'єрного простору в Україні⁵. Освітня безбар'єрність - один з напрямів вищезгаданої Стратегії - утверджуватиме «рівні можливості, відкритий доступ та інклюзивний підхід до освіти, а також можливості для освіти протягом життя, здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей»; надаватиме кожному «можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті»; забезпечуватиме освітні потреби протягом усього життя; пропонуватиме дистанційну освіту всім суспільним групам⁶.

Утвердження та посилення соціальної інклюзії у сфері вищої освіти є одним із стратегічних пріоритетів ЄПВО. Україна як його учасниця має слідувати настановам^{7,8}, розвивати соціальний вимір вищої освіти, разом із іншими країнами формувати інклюзивний ЄПВО⁹.

Увага до соціальної інклюзії, її розвиток і посилення у сфері вищої освіти та у суспільстві в цілому є важливим для України в контексті підготовки до членства в ЄС, де соціальна інклюзія є і залишається стратегічним пріоритетом протягом останніх десятиліть. «Справедливе та більш інклюзивне майбутнє» було стратегічним пріоритетом «A new strategic agenda 2019-2024»¹⁰. Формування по-справжньому інклюзивного суспільства, яке «надає можливості та використовує потенціал кожного»¹¹ залишається у новому порядку денному ЄС «Strategic agenda 2024-2029»¹²: «Ми прагнемо реформованої багатосторонньої системи, більш інклюзивної та більш ефективної».

¹ [HE Policy Observatory: About](#)

² "Globally, seven out of ten countries in the adopted inclusion in HE as a key objective in their national HE plans". Policy insight 19. Do countries aim to foster inclusion in higher education? [Do countries aim to foster inclusion in higher education? - UNESCO Digital Library/2024](#). Р.3

³ ОСВІТА ПЕРЕМОЖЦІВ. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року <https://mon.gov.ua/strategichniy-plan-diyalnosti-mon-do-2027-roku>

⁴ Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 черв. 2024 р. № 527-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527-2024-%D1%80> (дата звернення: 09.01.2026)

⁵ [Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні | Міністерство розвитку громад та територій України](#)

⁶ [Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні | Міністерство розвитку громад та територій України](#). С. 14

⁷ Indicators and Descriptors for the Principles of the Social Dimension in the European Higher Education Area. [BFUG BE VA 88 9 5 2 WG SD Indicators and Descriptors.pdf](#)

⁸ Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA. https://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_II.pdf

⁹ Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe. [Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe](#)

¹⁰ В оригіналі: «fairer and more inclusive future». A new strategic agenda 2019-2024. [a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf](#)

¹¹ В оригіналі: «A truly inclusive society empowers and uses everyone's potential»

¹² В оригіналі: «We will strive for a reformed multilateral system, making it more inclusive and more effective». https://www.consilium.europa.eu/media/yxrc05pz/sn02167en24_web.pdf

Формально соціальну інклюзію не можна вважати фундаментальною цінністю ЄС: згадки про неї не містить Стаття 3 Договору про Європейський Союз, яка формулює засадничі цілі та цінності ЄС. Але Стаття 3 йде від зворотного і стверджує, що «Союз бореться проти соціального вилучення та дискримінації, підтримує соціальну справедливість та захист, рівність жінок і чоловіків, солідарність між поколіннями ...»¹³. Фактично, боротьба проти дискримінації та вилучення, виключення з соціальних процесів, з одного боку, та обстоювання рівності, соціальної справедливості, сприяння економічному, соціальному та територіальному згуртуванню, з іншого боку, і є промоцією соціальної інклюзії. Соціальна інклюзія є сходинкою до формування згуртованого і резиліентного (стійкого, витривалого) суспільства.

Соціальна інклюзія проявляє себе у різних сферах буття; з метою її сприяння та розвитку було ухвалено низку актів ЄС: Action Plan for Integration and Inclusion for the Period of 2021 – 2027; EU Anti-racism Action Plan 2020-2025¹⁴, Gender Equality Strategy 2020-2025¹⁵, Council Recommendation of 12 March 2021 on Roma equality, inclusion and participation 2021/C 93/01¹⁶ та інші. Інклюзивна освіта і підготовка (inclusive education and training) є у центри уваги більшості з них.

Крім зобов'язань в межах ЄПВО та підготовки до вступу в ЄС, намагання розвиватись відповідно до сучасних глобальних трендів, засвідчених UNESCO^{17,18}, World Bank^{19,20}, OECD^{21,22}, прагнення українського суспільства до посилення інклюзії та усунення бар'єрів має додаткове раціональне пояснення через наслідки російсько-української війни, збільшення її інтенсивності з 2022 року; важкі поранення військових на полі бою, стрімке зростання людей з ментальними та фізичними травмами серед цивільного населення. Незважаючи на досягнення останніх років, інклюзія та безбар'єрність досі залишаються викликом для громадян, закладів освіти, органів місцевого самоврядування та центральних органів влади.

Проведене у травні – липні 2025 року опитування щодо стану інклюзивності та особливостей імплементації соціальної інклюзії у закладах вищої освіти України²³ виявило, серед іншого, доволі довгий перелік викликів та перешкод, з якими стикаються ЗВО на шляху розвитку соціальної інклюзії. Пріоритетними у списку є створення безбар'єрного середовища; підготовка персоналу до роботи з різними категоріями здобувачів; збільшення кількості кваліфікованих фахівців з інклюзивності (психологів, тьюторів, асистентів); формування культури інклюзивності.

З метою посилення і підвищення інклюзивності української вищої освіти під час війни та у післявоєнний період був здійснений аналіз європейського та британського досвіду реалізації інклюзії у вищій освіті. Як європейський (ЄПВО, ЄС), так і британський досвід не дають матеріалу, актуального для тих особливих і трагічних обставин війни, в яких сьогодні перебуває Україна, але містять багато вартих запозичення кращих практик, інституційних політик, програм та заходів.

Соціальна інклюзія є складним багатовимірним явищем: вона має правові, етичні, емоційні, економічні, політичні та інші аспекти. Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти забезпечується належною нормативно-правовою базою, відповідними інституційними (університетськими) та національними політиками, наявністю фінансування, освітньою інфраструктурою та організацією фізичного простору за принципами безбар'єрності та доступності; вона реалізується завдяки трансформаціям у поведінковій сфері та змінам інституційної культури, через інклюзивні дидактичні методи навчання, врахування когнітивних особливостей різних груп здобувачів освіти, подолання соціокультурних упереджень,

¹³ КОНСОЛІДОВАНІ ВЕРСІЇ ДОГОВОРУ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ДОГОВОРУ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ з протоколами та деклараціями. [Консолідовані версії Договору про Євро... | від 07.02.1992](#) Редакція від 30.03.2010 . С.17

¹⁴ [EU Anti-racism Action Plan 2020-2025 - European Commission](#)

¹⁵ [Gender equality strategy - European Commission](#)

¹⁶ [EUR-Lex - 32021H0319\(01\) - EN - EUR-Lex.](#)

¹⁷ Higher Education and Inclusion. [Higher education and inclusion - UNESCO Digital Library](#)

[Equity, inclusion and pluralism in higher education - UNESCO Digital Library](#)

¹⁸ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389864>

¹⁹ INCLUSIVE EDUCATION RESOURCE GUIDE. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/79868160070797522/pdf/Inclusive-Education-Resource-Guide-Ensuring-Inclusion-and-Equity-in-Education.pdf>

²⁰ Higher Education for Development An Evaluation of the World Bank Group's Support. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/729101493052924041/pdf/Higher-education-for-development-an-evaluation-of-the-World-Bank-Group-s-support.pdf>

²¹ Promoting inclusive education for diverse societies: A conceptual framework OECD. Education Working Paper No. 260. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/promoting-inclusive-education-for-diverse-societies_b9e36310/94ab68c6-en.pdf

²² Indicators of inclusion in education: A framework for analysis. OECD Education Working Paper No 300.

²³ Цимбалюк С. Розділ 2.

запобігання булінгу, відмову від стигматизації тощо. Кожен із зазначених аспектів може бути досліджений з точки зору його внеску у посилення інклюзивності.

З метою врахування складності досліджуваного явища у якості об'єкта дослідження було обрано inclusion frameworks – аналітичні рамки інклюзивності – здатні відтворити її складність, багатосуб'єктність, багатовимірність та багаторівневність.

Методологія дослідження

Фреймворк-аналіз (framework analysis)²⁴ часто застосовується для організації та систематизації великих масивів даних, для аналізу складних соціальних об'єктів, їх візуалізації, концептуалізації, конструювання та інтерпретації; цей загальнонауковий метод додає аналізу системності, прозорості та достовірності²⁵. Фреймворк-аналіз полегшує структурування складної інформації, допомагає ідентифікувати процеси, визначити їх учасників та зв'язки між ними, відтворити ієрархію їх організації; на основі отриманої за результатами аналізу аналітичної рамки формуються концепції та теорії, будуються моделі²⁶.

Класичний фреймворк-аналіз має п'ять етапів: від збору даних до їх організації, категоризації, мапування та інтерпретації²⁷. Наше дослідження має справу із вже складеними рамками інклюзивності та ставить за мету їх зіставлення (порівняння) з наміром віднайти спільне та відмінне у концептуалізації явища соціальної інклюзії у сфері вищої освіти різними дослідницькими та / або експертними колективами, виявити повторювальні характеристики, типові інституційні політики, системні чинники, найбільш поширені практики і підходи до формування, розвитку та посилення соціальної інклюзивності у сфері вищої освіти.

Для аналізу було обрано 4 аналітичні рамки інклюзивності, які відрізняються авторством, призначенням, структурою, масштабом або обсягом охоплення:

- Inclusive Higher Education Framework and Indicators²⁸;
- Analytical Framework to Guide the Research of Social Inclusion Policies in Higher Education²⁹;
- Advance HE Inclusive Learning and Teaching Framework³⁰;
- University of Hull Inclusive Higher Education Framework³¹.

Також, рамки відрізняються понятійно-термінологічним апаратом, який використовується для їх опису. Під час аналізу метамову опису 4 рамок інклюзивності було уніфіковано.

Зіставлення рамок відбувалось шляхом їх декомпозиції:

- виявлення методом структурно-семантичного аналізу категорій, які співвідносяться з напрямками університетської діяльності;
- деталізації категорій через субкатегорії, або категоріальні групи, та виявлення у категоріальних групах компонентів (структурних або тематичних блоків, суб'єктів, елементів), які впливають на формування інклюзивності, її розвиток та підвищення;
- подальша специфікація компонентів через індикатори, дескриптори, характеристики, параметри.

На заключному етапі дослідження методом систематизації були виявлені системні чинники (драйвери), завдяки яким відбувається соціальна інклюзія у сфері вищої освіти. Результати декомпозиції 4 аналітичних рамки наведено у наступному розділі.

Аналітичні рамки інклюзивності як інструменти вдосконалення та модернізації вищої освіти

²⁴ Claudia Coral, Wolfgang Bokelmann. The Role of Analytical Frameworks for Systemic Research Design, Explained in the Analysis of Drivers and Dynamics of Historic Land-Use Changes. <https://doi.org/10.3390/systems5010020>

²⁵ DOI:10.1108/QRJ-D-17-00008, p. 6

²⁶ Claudia Coral, Wolfgang Bokelmann. The Role of Analytical Frameworks for Systemic Research Design, Explained in the Analysis of Drivers and Dynamics of Historic Land-Use Changes. <https://doi.org/10.3390/systems5010020>

²⁷ [Kiernan](#), Matthew D., [Hill](#), M. Framework analysis: a whole paradigm approach. Qualitative Research Journal 18(3), 2018. DOI: [10.1108/QRJ-D-17-00008](https://doi.org/10.1108/QRJ-D-17-00008)

²⁸ [Framework and Good Practice Indicators.pdf](#)

²⁹ A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemann, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257.

³⁰ [Framework for Inclusive Learning and Teaching | Advance HE](#). С. 6

³¹ https://figshare.edgcoll.ac.uk/articles/educational_resource/Inclusive_Higher_Education_Framework/25719234/1?file=45995847

Аналітична рамка «Inclusive Higher Education Framework and Indicators»³² є продуктом проекту Еразмус+ «Designing and supporting inclusive practices in Higher Education»³³. Розробники рамки заявляють, що її розроблено з метою «заохочувати та сприяти повній участі соціальних груп меншин у вищій освіті», а також, що вона є «єдиним вікном, де зібрано усе необхідне для впровадження інклюзивної освіти» (This framework provides a one-stop for everything you need to know about implementing inclusive education)³⁴. Іншими словами, рамка розкриває чинники посилення інклюзивності та може бути застосована ЗВО ЄПВО та світу.

Рамка Inclusive Higher Education Framework and Indicators має складну, але чітку і зрозумілу структуру. Її утворюють три компоненти: політики, практики, доступність, кожен з яких представлений кількома тематичними блоками (або рубриками) і супроводжується індикаторами.

Політики впроваджуються на національному, регіональному, та інституційному (університетському) рівнях.

Практики розподіляються по тематичним рубрикам: Адміністрування, Курикулум, Викладання і Навчання.

Компонент Доступність розподіляється на фізичну, цифрову, соціальну та стосункову (Attitudinal).

Надалі для кожної тематичної рубрики рамка пропонує індикатори інклюзивності та приклади (ілюстрації) у вигляді кращих практик.

Таблиця 1

**Структурні компоненти аналітичної рамки аналітичної рамки
Inclusive Higher Education Framework and Indicators**

<i>Категорії</i>	<i>Субкатегорії</i>	<i>Індикатори / дескриптори</i>
Політики, рівні	Національний	<ul style="list-style-type: none"> - Врахування настанов з інклюзивності під час вироблення політик - Звільнення від оплати за навчання - Заснування центру та координатора з питань інвалідності - Технології на підтримку для інклюзивності - Поширення інформації
	Регіональний	<ul style="list-style-type: none"> - Мережева співпраця з організаціями, що надають послуги, допомогу вразливим групам студентів - Промоція, поширення Настанови з інклюзивності
	Інституційний	<ul style="list-style-type: none"> - Періодичний перегляд політик - Аудит інклюзивності - Інклюзивне середовище - Технології на підтримку інклюзивності - Мережа підтримки - Посада координатора
Практики	Адміністрування	<ul style="list-style-type: none"> - Поради, рекомендації щодо траєкторій навчання - Забезпечення технічної та технологічної підтримки - Періодичне обов'язкове навчання персоналу - Адвокація інклюзивної освіти - Використання університетських соціальних мереж для інформування - Моніторинг та проведення досліджень інклюзивності
	Курикулум	<ul style="list-style-type: none"> - Студентоцентрований підхід - Колаборативне навчання - Гнучке оцінювання

³² Framework and Good Practice Indicators.pdf

³³ Home - InclusiveHE

³⁴ Ibid.

		<ul style="list-style-type: none"> - Керівництво з персоналізованого навчання (для студентів, викладачів, адміністративного персоналу) - Гнучкий графік та додатковий час на навчання
	Викладання і Навчання	<ul style="list-style-type: none"> - Множинні різноманітні методи - Гнучка організація освітньої програми, оцінювання - Сприятлива атмосфера, стосунки - Різноманітні доступні навчальні матеріали - Гнучкі методи оцінювання - Додаткові заняття
Доступність	Фізична	<ul style="list-style-type: none"> - Легкий доступ до кампусу та приміщень - Доступний транспорт та цифрові карти кампусу - Дружнє фізичне середовище - Доступ до робочого місця
	Цифрова	<ul style="list-style-type: none"> - Допоміжні технічні засоби, програмне забезпечення - Підтримка щодо доступу та користування ресурсами - Технічна підтримка
	Соціальна	<ul style="list-style-type: none"> - Колегіальна співпраця - Підтримка тьюторів, тьюторство за принципом рівний рівному - Різноманітні та гнучкі канали комунікацій - Заохочення групової роботи та взаємодії - Орієнтаційна допомога - Відкрита інституційна культура
	Стосункова	<ul style="list-style-type: none"> - Відкритість до сприйняття розмаїття (іншості) та інвалідності - Обов'язкові програми професійного розвитку персоналу

Джерело: складено авторами на основі [Framework and Good Practice Indicators.pdf](#)

Наступна аналітична рамка є спільною розробкою Joint Research Centre of the European Commission³⁵ та Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS), що діє в University of Twente³⁶, запропонованою авторами звіту «Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28»³⁷. Даний документ не описує саму рамку інклюзивності у вищій освіті, але пропонує аналітичну рамку для структурування дослідження політик соціальної інклюзії (an analytical framework to guide the research стор.10) у системах вищої освіти держав-членів ЄС.

Аналітична рамка складається з двох компонентів («елементів» в оригінальному тексті): 1) визначники успішності / неуспішності здобувачів вищої освіти, та 2) категоризація інструментів політики соціальної інклюзії.

Детальніше визначники, що обумовлюють успішність здобувачів вищої освіти та збільшують шанси на завершення освітньої програми та отримання диплому, представлені у Таблиці 2.

³⁵ Joint Research Centre. https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en

³⁶ ABOUT KITES: CHEPS AND STEPS. [About KiTeS: CHEPS and STEPS | CHEPS & STEPS | Knowledge, Transformation & Society](#)

³⁷ A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemann, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257

Визначники соціальної інклюзії та успішності здобувачів вищої освіти

Чинники	Позитивний вплив	Негативний вплив
Соціальне походження та пов'язаний з ним батьківський вплив на рішення здобувати вищу освіту чи ні	Діти із родин із вищим соціально-економічним статусом мають більше шансів потрапити до університетів та успішно його завершити	Діти батьків, які не мають вищої освіти, скептично ставляться до вищої освіти та своїх шансів її здобути
Соціальне походження та пов'язані з ним батьківська підтримка та ресурси, які батьки готові інвестувати в освіту дитини	Діти, із родин із вищим соціально-економічним статусом, чий батьки мають вищу освіту, частіше отримують від батьків фінансову та моральну підтримку, додаткову академічну підготовку, можуть скористатись зв'язками батьків	Діти з родин, що мають нижчий соціально-економічний статус, переважно не отримують такої підтримки від батьків і частіше обирають професійно-технічну освіту замість вищої освіти
Відбір і розподіл учнів по різних освітніх траєкторіях	Освітні системи, які не обмежують здобувача освіти у виборі освітньої траєкторії та є гнучкими (дозволяють перехід з однієї категорії на іншу протягом усього життя) є сприятливими для інклюзії та соціальних ліфтів	Якщо розподіл учнів по різних освітніх траєкторіях відбувається зарано, діти з родин зі низьким соціально-економічним статусом мають мало шансів потрапити до університетів
Зміст політики підвищення інклюзивності та розширення участі у вищій освіті ³⁸	Фокус і цільові групи політики щодо розширення участі у вищій освіті змінюються із плином часу: на початку – збільшення участі жінок; потім рівні можливості та рівноправ'я; пізніше представництво у студентському контингенті усіх соціально-економічних верств суспільства, включно із зрілими людьми; наразі - розширення участі у вищій освіті здобувачів з різними соціокультурними характеристиками, етнічним походженням, релігійними, політичними поглядами, соціально-економічним статусом тощо	Застарілі або негнучкі політики стримують розвиток інклюзії.

Джерело: складено авторами на основі A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemane, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257.

Другим компонентом аналітичної рамки є пакет з 16 інструментів політики, завдяки яким досягається інклюзія у сфері вищої освіти. Інструменти політики об'єднуються у 4 групи: регулювання,

³⁸ A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemane, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257. С.11

фінансування, організація та інформування та впроваджуються як на національному рівні, так і на рівні окремого ЗВО³⁹.

Інструменти регулювання – нормативно-правові акти, що встановлюють правила доступу до вищої освіти, які переважно забезпечують соціальну інклюзію для недостатньо представлених (underrepresented) соціальних груп. У цій групі виділяють три інструменти:

- 1) вимоги, спрямовані на розширення участі для певних груп студентів, у критеріях акредитації ЗВО;
- 2) правила прийому, що надають пільги певним категоріям абітурієнтів;
- 3) приписи щодо визнання попередніх періодів або результатів навчання.

Фінансові інструменти політики призначені для підтримки здобувачів освіти, яким бракує фінансового забезпечення на період навчання, або які мають побоювання, що вища освіта не окупить витрат на навчання. Загалом, виділяють б фінансових інструментів політики:

- 1) соціальні стипендії для студентів, які належать до вразливих категорій;
- 2) стипендії за заслуги;
- 3) допомога сім'ям, у яких є студенти;
- 4) податкові пільги для батьків;
- 5) фінансова підтримка, послуги або пільги для студентів з особливими потребами або тих, хто знаходиться у скрутному становищі;
- 6) заохочення для ЗВО (наприклад, додаткове фінансування на обладнання та дидактичні матеріали для студентів з особливими потребами, або інноваційні освітні програми, щоб привабити студентів з недостатньо представлених соціальних груп⁴⁰).

Організаційні політики стосуються змін в організації освітнього процесу, операційних заходів, які позначаються на інституційній структурі ЗВО або вищої освіти в цілому. Йдеться про адаптацію освітніх програм, оновлення їх змісту, запровадження короткотермінових програм на запит певних груп здобувачів освіти, пропозицію програм у змішаному форматі, урізноманітнення траєкторій навчання тощо. Видаляють три виразних інструменти політики:

- 1) вдосконалення компетентностей студентів, що належать до соціально вразливих груп;
- 2) урізноманітнення / запровадження нових освітніх програм (наприклад, короткого циклу);
- 3) більш гнучка організація освітнього процесу (наприклад, дистанційне навчання; нові часові режими для освітніх програм; е-навчання).

Інформаційні інструменти політики призначені інформувати студентів та потенційних здобувачів освіти про освітні програми, фінансування та інші параметри й аспекти вищої освіти. Прикладами є оприлюднення прогнозів щодо затребуваних навичок на ринку праці, або інформація про пропозицію освітніх послуг та якість освіти. Органи державної влади можуть використовувати інформаційні та маркетингові кампанії для стимулювання окремих груп студентів подавати заявки на вступ до ЗВО, або обирати конкретні предметні сфери або освітні програми.

Наявні чотири інформаційні інструменти політики:

- 1) Спеціальна підтримка для конкретних груп осіб за вибір тої чи іншої програми, предметної сфери;
- 2) Спеціальні приписи та програми для біженців;
- 3) Моніторинг успішності студентів: доступ, прогрес, утримання;
- 4) Поширення результатів досліджень про наявні бар'єри, що перешкоджають студентам, які належать до вразливих груп.

Аналітична рамка для дослідження політик соціальної інклюзії узагальнена у Таблиці 3.

³⁹ в оригіналі: «regulation, funding, organisation and information». A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemane, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257. С.11

⁴⁰ibid., С. 11.

Аналітична рамка для дослідження політик соціальної інклюзії *Joint Research Centre of the European Commission and Centre for Higher Education Policy Studies*

Категорії	Субкатегорії	Індикатори /дескриптори
Визначники успішності соціальної інклюзивності	Соціальне походження	діти із родин із вищим соціально-економічним статусом мають більше шансів потрапити до університету та успішно його завершити
	батьківський вплив на рішення здобувати вищу освіту	діти батьків, що не мають вищої освіти, схильні обирати середню або фахову передвищу освіту
	батьківська підтримка та ресурси, які батьки готові інвестувати в освіту дитини	родини з вищим соціально-економічним статусом, де батьки мають вищу освіту, більше готові інвестувати в освіту дітей, включно із вищою освітою
	відбір і розподіл учнів по різних освітніх траєкторіях	ранній розподіл зменшує шанси здобувачів обрати вищу освіту
	Зміст політики підвищення інклюзивності та розширення участі у вищій освіті	перегляд і оновлення політики інклюзивності (інституційний, національний рівні, ЄПВО)
Інструменти політики підвищення інклюзивності	інструменти регулювання	<ul style="list-style-type: none"> - вимоги, спрямовані на розширення участі для певних груп студентів, у критеріях акредитації ЗВО; - правила прийому, що надають пільги певним категоріям абітурієнтів; - приписи щодо визнання попередніх періодів або результатів навчання
	фінансові інструменти	<ul style="list-style-type: none"> - соціальні стипендії для студентів, які належать до вразливих категорій; - стипендії за заслуги; - допомога сім'ям, у яких є студенти; - податкові пільги для батьків; - фінансова підтримка, послуги або пільги для студентів з особливими потребами або тих, хто знаходиться у скрутному становищі; - заохочення для ЗВО
	організаційні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> - вдосконалення компетентностей студентів, що належать до соціально вразливих груп; - урізноманітнення / запровадження нових освітніх програм - більш гнучка організація освітнього процесу (дистанційне навчання; нові освітні траєкторії)
	інформаційні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> - заохочення, підтримка для конкретних груп осіб за вибір тої чи іншої програми, предметної сфери; - спеціальні приписи та програми для біженців;

		<ul style="list-style-type: none"> - моніторинг успішності студентів: доступ, прогрес, утримання; - поширення результатів досліджень про наявні бар'єри, що перешкоджають студентам, які належать до вразливих груп
--	--	---

Джерело: складено авторами на основі A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemane, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257.

Третя аналітична рамка Inclusive Learning and Teaching Framework (Аналітична рамка інклюзивного навчання і викладання) підготовлена британським аналітичним центром Advance HE⁴¹ у межах серії подібних аналітичних рамок, розроблених з метою сприяння та посилення студентської успішності⁴². Рамка Inclusive Learning and Teaching Framework адресована усім представникам університетської спільноти: керівництву, академічному та адміністративному персоналу, гарантам і розробникам освітніх програм, студентству та їх представницьким органам (студентським союзам, студентським організаціям тощо).

Рамка визначає чинники, що уможливають поступ і досягнення студентів; чинники одночасно слугують кількісними та якісними індикаторами, що свідчать про поступ та розвиток інклюзивності. Структурно ці чинники об'єднані у три категорії:

- 1) інституції;
- 2) академічний та адміністративний персонал;
- 3) студентство.

Категорія «Інституції» включає чинники, здатні забезпечити одночасно якісне та інклюзивне викладання і навчання, що можливо через поєднання лідерства, вироблення інклюзивних політик та запровадження інклюзивних практик⁴³.

Категорія «Академічний та адміністративний персонал» об'єднує чинники, що мають допомогти персоналу у процесі колективного і критичного переосмислення виробити спільне розуміння інклюзивного викладання і навчання та виявити виклики і тиски, які цьому заважають⁴⁴.

Для категорії «Студентство» найважливішим чинником, здатним забезпечити успіх студентів, є принцип «(всі) студенти мають значення» (students matter), а також спільні зусилля на інституційному рівні, з боку персоналу і студентства задля підвищення якості, інклюзивності та релевантності викладання і навчання⁴⁵.

Чинники для кожної з вищезазначених категорій Inclusive learning and teaching framework представлені у Таблиці 4.

Таблиця 4

Рамка інклюзивного навчання і викладання Advance HE

<i>Категорії</i>	<i>Індикатори / дескриптори</i>
Інституції	Сприяння та утвердження культури доброти
	Заохочення та визнання розмаїття голосів і думок під час обговорення інклюзивності
	Створення умов для адаптації відповідно до обставин
	Готовність змінювати інституційні структури
	Стимулювати та надихати усіх ставити під сумнів легітимність наявних інституційних структур
	Чуйна, реляційна педагогіка
	Само-актуалізація

⁴¹ [Helping HE shape its future | Advance HE](#)

⁴² [Essential Frameworks for Enhancing Student Success | Advance HE](#)

⁴³ [Framework for Inclusive Learning and Teaching | Advance HE](#). С. 6

⁴⁴ Ibid., С. 8

⁴⁵ Ibid., С.10

Академічний та адміністративний персонал	Усвідомлення відмінностей без осуду
	Стимулювання студентства до розвитку критичного мислення
	Ставлення до студентів та до себе як до автентичних, справжніх учнів
Студентство	Студенти важливі і значимі
	Створення психологічно безпечного середовища
	Само-актуалізація
	Визнання цінності критичного мислення

Джерело: складено авторами на основі [Framework for Inclusive Learning and Teaching | Advance HE](#)

Четверта з обраних для аналізу рамок була розроблена для конкретного університету: University of Hull Inclusive Higher Education Framework⁴⁶ (Рамка інклюзивності вищої освіти Університету Галла). Вона спирається на шість ключових принципів та охоплює п'ять сфер (напрямів) університетської діяльності, які формують інклюзивні практики та забезпечують інклюзивність у ЗВО.

До ключових принципів належать:

1. Чітка, послідовна мова та зрозуміла комунікація
2. Лідерство, відповідальність та підзвітність
3. Благополуччя, емпатія та автентичність (щирість, цілісність)
4. Професійний, особистісний розвиток та підготовка, щоб надихати та розширювати можливості осіб та команд

5. Співпраця і партнерські стосунки за усіма напрямками університетської діяльності

6. Факти, рефлексія та оцінювання.

Сфери і напрями університетської діяльності включають:

1. Структури та процеси.
2. Розроблення плану освітніх програм та їх впровадження.
3. Оцінювання та зворотний зв'язок.
4. Спільнота та відчуття належності.
5. Шляхи до успіху.

Зміст кожної сфери, напряму діяльності надалі розкривається, уточнюється відповідно до означених принципів. Характеристики інклюзивних практик, які виступають чинниками соціальної інклюзії у University of Hull, представлені у Таблиці 4.

Таблиця 4

Інклюзивні практики як чинники соціальної інклюзії в University of Hull

Сфери діяльності	Чинники соціальної інклюзії
1. Структури та процеси	Системні, послідовні підходи Інклюзивність, проявлена у політиках, зборі даних, звітності Доступність цифрової та фізичної інфраструктури
2. Розроблення плану освітньої програми та впровадження освітніх програм	Диверсифіковане, персоналізоване, недискримінаційне навчання Автентичність та інклюзивність у мові, заходах, ресурсах
3. Оцінювання та зворотний зв'язок	Адекватність та логічність в оцінюванні Допустиме навантаження Зрозумілі, справедливі, прозорі практики оцінювання Конструктивний фідбек, що супроводжує оцінювання заради навчання
4. Спільнота та відчуття належності	Постійна та ефективна підтримка, академічна та пасторська Формування в університеті диверсифікованих інклюзивних культур

⁴⁶ University of Hull Inclusive Higher Education Framework. [Home - Inclusive Education Framework](https://doi.org/10.25416/NTR.25719234) University of Hull. <https://doi.org/10.25416/NTR.25719234>

	Визнання (святкування) та підтримка розмаїття в університетській спільноті
5. Шляхи до успіху	Студентський академічний успіх і досягнення через чіткі рекомендації та підтримку Активна підтримка особистісного успіху, активізму, віри у власні сили Рівний доступ до зовнішніх мереж та можливостей

Джерело: складено авторами на основі Hubbard, K., & Gawthorpe, K. University of Hull Inclusive Higher Education Framework. University of Hull, 2024. <https://doi.org/10.25416/NTR.25719234>

Рамка надалі пропонує контрольні списки (checklist), адресовані: 1) академічному персоналу, 2) гарантам освітніх програм, 3) керівникам ЗВО, з метою пересвідчитись, що усі вони дотримуються означених принципів.

Рамка також містить кейси за п'ятьма напрямками діяльності.

Висновки

Обрані для аналізу рамки інклюзивності представляють соціальну інклюзію у вищій освіті як складне, явище, яке утворюється багатьма чинниками різної природи: середовищем, політиками, інституційно-правовим забезпеченням, внутрішньою і зовнішньою комунікаціями та стосунками між учасниками освітнього процесу тощо.

Фреймворк-аналіз рамок інклюзивності допоміг зібрати якісні (не кількісні) дані про різні інструменти, якими твориться соціальна інклюзія, та сформуванню її проблемно-тематичне поле. Рамки охоплюють різні аспекти вищої освіти, по-різному систематизують і категоризують елементи, якими формується соціальна інклюзія. Елементи, компоненти, категоріальні групи, що є складниками рамок інклюзивності, можна інтерпретувати як чинники підвищення різних аспектів інклюзивності (наприклад, інституційне, правове, цифрове, фінансове забезпечення) та у різних секторах вищої освіти (наприклад, у викладанні і навчанні, університетському врядуванні). Сукупно елементи чотирьох рамок інклюзивності узагальнені у Таблиці 5 на рівні категорій і категоріальних груп.

Проаналізовані 4 рамки по-різному структурують соціальну інклюзію, ідентифікують її чинники, втім мають багато спільного: наголошують на необхідності фахової підготовки, постійного розвитку інклюзивної компетентності викладача; привертають увагу до важливості середовища, підтримки здобувачів, визнання розмаїття, сприйняття інакшості.

У системах вищої освіти та у конкретному ЗВО різні чинники кожного разу відбираються, поєднуються та посилюють інклюзивність по-різному, що створює унікальний кейс, вартий вивчення.

Множинність суб'єктів, діяльнісних напрямів, настанови про інституційне, нормативно-правове, фінансове забезпечення, згадки про інструментальні та інфраструктурні вимоги, що характеризують 4 проаналізовані рамки, вказують на те, що інклюзивність не розвивається сама по собі; натомість вона проектується, формується, підвищується, посилюється як результат цілеспрямованих дій і зусиль багатьох акторів.

Рамки інклюзивності є основою для подальшого планування, моделювання, вироблення стратегій і політик інклюзивності в окремому ЗВО та системі вищої освіти загалом.

Як свідчать результати дослідження, інструментарій інституційних політик для формування та підвищення соціальної інклюзії у сфері вищої освіти є розгалуженим і включає різноаспектні інструменти: правові, фінансові, інформаційні, організаційні.

Важлива формувальна роль соціальної інклюзії у сфері вищої освіти та суспільстві в цілому спонукатиме ЗВО до розроблення та ухвалення стратегій підвищення інклюзивності у найближчі роки. Ці стратегії будуть охоплювати проблематику безбар'єрності, рівності та рівних можливостей, диверсифікації та різноманітності учасників освітнього процесу, врахування особливостей та підтримку груп здобувачів освіти з особливими освітніми потребами та ін..

Спираючись на результати аналізу опрацьованих рамок інклюзивності, вважаємо, що немає єдиного алгоритму для розроблення інституційної стратегії підвищення інклюзивності: кожен ЗВО обиратиме стратегію підвищення інклюзивності, спираючись на цінності і цілі, обираючи місії, напрями й шляхи інституційного розвитку у довгостроковій та середньостроковій перспективі, враховуючи зовнішній контекст (географічне розташування, рівень руйнувань, близькість до бойових дій, демографічне, соціально-економічне становище регіону) та внутрішні обставини (соціальний склад, матеріальний, психологічний, фізичний стан здобувачів вищої освіти, кількість студентів, що належать до вразливих груп, осіб з інвалідністю тощо). Залежно від вищезгаданих обставин, ЗВО надаватимуть

перевагу тим чи іншим аспектам інклюзивності, одночасно зважаючи на пріоритетність своїх місій та цілей.

Важливо, щоб стратегія була адресована та узгоджена з усіма учасниками освітнього процесу, розроблялась за участі студентства, викладачів, керівництва ЗВО та зовнішніх стейкхолдерів, враховувала їх думки та реалізовувалась за їх участі. Тому комунікація на етапі розроблення та ухвалення стратегії та її інформаційне забезпечення на етапі виконання є важливим імперативом.

В той час, як інституційна стратегія комунікує власній університетській спільноті і назовні «ЩО»: яким є цей університет, куди він прямує, яких цілей хоче досягти, що для цього треба зробити, на які цінності і принципи спиратись, інституційні політики дають відповідь на питання «ЯК»: вони встановлюють правила, за якими досягаються цілі, співпрацюють різні суб'єкти, відбувається діяльність і рух у напрямку стратегічних цілей.

Щодо політик інклюзивності, вони можуть бути вузького спрямування, тобто націлені виключно на виконання стратегії інклюзивності або бути інструментами широкої дії – такими, що мають на меті вдосконалити викладання і навчання, реформувати університетське врядування, посилити зв'язки університету з громадою, запровадити програму студентського або викладацького благополуччя, використовуючи при цьому чинники інклюзивності: повагу і плекання розмаїття, розвиток соціальної компетентності та емоційного інтелекту персоналу і студентства, промоцію та адвокація інклюзії у закладі, громаді, регіоні, де знаходиться університет, у суспільстві в цілому, та інші чинники.

Що стосується стратегії підвищення інклюзивності вищої освіти на національному рівні, підхід до її вироблення запропоновано у «Дорожній карті підвищення інклюзивності вищої освіти України під час повоєнного відновлення» – навчальному посібнику, підготовленому у межах виконання наукового дослідження «Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти у післявоєнний період» (2024–2025 рр.).

Таблиця 5

Зведений перелік чинників соціальної інклюзії у сфері вищої освіти

<i>Категорії</i>	<i>Змістовне наповнення</i>
Цінності	
Принципи	
Персонал	Фахова підготовка (розвинена інклюзивна компетентність) Визнання розмаїття Соціальна компетентність Емоційний інтелект, емпатія
Здобувачі освіти	Емоційний інтелект Світогляд Визнання розмаїття
Середовище	Фізичне Цифрове Психологічне, стосунки між учасниками освітнього процесу
Політики	Інструменти політики Рівень: наднаціональний (ЄПВО, ЄС, глобальний) Рівень: національний Рівень: субнаціональний (громада, місто, регіон) Рівень: інституційний
Інституційне забезпечення	Структури Посади Лідерство
Фінансове забезпечення	
Правове забезпечення	

Викладання і навчання	Інклюзивні, адаптивні методики Гнучкість освітніх траєкторій Гнучкість в оцінюванні
Підтримка	Психологічна Фізична Технічна
Інформаційне забезпечення	Комунікація про можливості, послуги всередині ЗВО Комунікація про можливості, послуги назовні Промоція та адвокація інклюзії у сфері вищої освіти

Список використаних джерел

1. КОНСОЛІДОВАНІ ВЕРСІЇ ДОГОВОРУ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ДОГОВОРУ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ з протоколами та деклараціями. [Консолідовані версії Договору про Євро... | від 07.02.1992](#) Редакція від 30.03.2010
2. [Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні | Міністерство розвитку громад та територій України](#)
3. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року. [66432f2608f3d132431039.pdf](#)
4. Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 черв. 2024 р. № 527-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527-2024-%D1%80> (дата звернення: 09.01.2026)
5. Цимбалюк С. Соціальна інклюзія у закладах вищої освіти України: сучасний стан і ключові напрями вдосконалення. Розділ 2. Політики і стратегії підвищення інклюзивності української вищої освіти у післявоєнний період: монографія. Київ, 2025.
6. A new strategic agenda 2019-2024. [a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf](#)
7. Coral, C.; Bokelmann, W. The Role of Analytical Frameworks for Systemic Research Design, Explained in the Analysis of Drivers and Dynamics of Historic Land-Use Changes. *Systems*, **2017**, 5, 20. <https://doi.org/10.3390/systems5010020>
8. Do countries aim to foster inclusion in higher education? Policy insight 19. [UNESCO Digital Library](#). 2024.
9. [Equity, inclusion and pluralism in higher education - UNESCO Digital Library](#)
10. [Essential Frameworks for Enhancing Student Success | Advance HE](#)
11. [EU Anti-racism Action Plan 2020-2025 - European Commission](#)
12. Council Recommendation of 12 March 2021 on Roma equality, inclusion and participation 2021/C 93/01. [EUR-Lex - 32021H0319\(01\) - EN - EUR-Lex](#).
13. Framework for Inclusive Learning and Teaching. [Framework for Inclusive Learning and Teaching | Advance HE](#)
14. [Gender equality strategy - European Commission](#)
15. [Helping HE shape its future | Advance HE](#)
16. [Higher education and inclusion - UNESCO Digital Library](#)
17. Higher Education for Development. An Evaluation of the World Bank Group's Support. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/729101493052924041/pdf/Higher-education-for-development-an-evaluation-of-the-World-Bank-Group-s-support.pdf>
18. Hubbard, K., & Gawthorpe, K. University of Hull Inclusive Higher Education Framework. University of Hull, 2024. <https://doi.org/10.25416/NTR.25719234>
19. INCLUSIVE EDUCATION RESOURCE GUIDE. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/798681600707797522/pdf/Inclusive-Education-Resource-Guide-Ensuring-Inclusion-and-Equity-in-Education.pdf>
20. Inclusive Higher Education Framework and Indicators. [Framework and Good Practice Indicators.pdf](#)
21. Indicators and Descriptors for the Principles of the Social Dimension in the European Higher Education Area. [BFUG BE VA 88 9 5 2 WG SD Indicators and Descriptors.pdf](#)

22. Indicators of inclusion in education: A framework for analysis. OECD Education Working Paper No 300.
23. [Kiernan](#), Matthew D., [Hill](#), M. Framework analysis: a whole paradigm approach. *Qualitative Research Journal* 18(3), 2018. DOI:[10.1108/QRJ-D-17-00008](https://doi.org/10.1108/QRJ-D-17-00008)
24. A. Kottmann, J.J. Vossensteyn, R. Kolster, A. Veidemane, Zs. Blasko, F. Biagi, M. Sanchez-Barrioluengo, *Social Inclusion Policies in Higher Education: Evidence from the EU. Overview of major widening participation policies applied in the EU 28*, EUR 29801 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08845-5, doi:10.2760/944713, JRC117257.
25. Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA. https://ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique_Annex_II.pdf
26. Promoting inclusive education for diverse societies: A conceptual framework OECD. Education Working Paper No. 260.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/promoting-inclusive-education-for-diverse-societies_b9e36310/94ab68c6-en.pdf
27. Strategic Agenda 2024 – 2029.
https://www.consilium.europa.eu/media/yxrc05pz/sn02167en24_web.pdf
28. Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe. [Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe](#)
29. UNESCO Higher Education Policy Observatory. [HE Policy Observatory: About](#)
30. *University of Hull Inclusive Higher Education Framework*.
https://figshare.edgehill.ac.uk/articles/educational_resource/Inclusive_Higher_Education_Framework/25719234/1?file=45995847